

Reklamlarda duygusal çekiciliğin kullanılması: Türk Hava Yolları A.O. reklamlarına yönelik örnek olay çalışması

The use of emotional appeal in advertising: A case study of Turkish Airlines advertisements

İNCİ ÖZBEK KAYABAŞ

Öğr. Gör., Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Hava Lojistiği Önlisans Programı, ORCID: 0000-0001-9314-5580, iozbekkayabas@fsm.edu.tr

Geliş | Received: 06/05/2026 Kabul | Accepted: 12/06/2026 Yayın | Published: 25/06/2026 Benzerlik oranı | Similarity Ratio: 3% (Turnitin) Katkı oranı | Contribution ratio: Yazar 1: 100%

ÖZ

Duygusal çekicilik, belirli bir olaya, konuya veya kişinin ilgisini çeken sempati ve beğeni üzerinden şekillenerek; ilgili olmayana yönelik bir yaklaşım ve aidiyet gelişmelerine zemin hazırlar. Reklamlarda duygusal çekiciliklerin kullanılması ilgi çekmek ya da merak uyandırmak için insanların duygularını olumlu etkileme çabalarını kapsamaktadır. Bu perspektifte farklı tüketici gruplarına farklı duygusal motivasyonlar ve çekicilikler kullanılabilir. Bu araştırma reklamlarda duygusal çekiciliğin kullanılması bağlamında Türk Hava Yolları A.O. (THY) reklamlarına yönelik bir örnek olay çalışmasıdır. Bu çalışmada, nitel araştırma yaklaşımlarından biri olan durum çalışması (case study) deseni tercih edilmiş; Türk Hava Yolları'nın YouTube üzerinde en yüksek izlenme oranına sahip olan 'Türkiye: Hayallerin Ötesinde', 'Go Beyond', '#85Yıl' ve 'Hayal Edince' adlı reklam filmleri göstergebilimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir. Araştırma sonucunda incelenen reklamlarda THY'nin sevgi, milli birlik ve beraberlik, mutsuzluğun umuda dönüşmesi, mutluluk, umut, zorlukların aşılması, eğlence, maceraya yönelik duygularını etkin bir şekilde kullandığı belirlenmiştir. Araştırmada Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu işletmesi olarak THY'nin misyon ve vizyonuna uygun reklam filmleri hazırlandığı, Türkiye ile THY markasının özdeşliğine dayanan reklam iletişimi tercih edildiği görülmektedir.

Anahtar kelimeler: reklam, duygusal çekicilik, duygusal pazarlama, havayolu, göstergebilim.

ABSTRACT

Emotional appeal is shaped through feelings of sympathy and admiration directed toward a particular event, issue, or person, creating the conditions for the development of closeness and a sense of belonging to something with which one previously had no direct connection. The use of emotional appeal in advertising encompasses efforts to positively influence people's emotions to attract attention or arouse curiosity. From this perspective, different emotional motivations and appeals can be used for different consumer groups. This research is a case study of Turkish Airlines (THY) advertisements in the context of the use of emotional appeal. This research utilised a case study design, a qualitative research approach; the Turkish Airlines commercials with the highest viewership on YouTube, 'Turkey: Beyond Dreams', 'Go Beyond', '#85Years', and 'When You Dream', were examined using semiotic analysis. The research results indicate that THY effectively utilizes emotions related to love, national unity and solidarity, the transformation of unhappiness into hope, happiness, hope, overcoming difficulties, entertainment, and adventure in the examined advertisements. The research shows that Turkish Airlines (THY), as Turkey's flag carrier airline, uses commercials that are in line with its mission and vision, and prefers advertising communication based on the identification of Türkiye with the THY brand.

Keywords: advertising, emotional appeal, emotional marketing, airline, semiotics.

ATIF | CITATION

Özbek Kayabaş, İ. (2026). Reklamlarda duygusal çekiciliğin kullanılması: Türk Hava Yolları A.O. reklamlarına yönelik örnek olay çalışması. *Comm.design: Journal of Communication Design Research*, 1(1), 50-67. https://www.doi.org/10.5281/zenodo.20917273

Giriş

Hedef kitleyle iletişim kurmanın en güçlü araçlarından biri kabul edilen reklamcılık; esasen tüketicide merak uyandırma, onları ikna etme, kurumsal bir marka kimliği inşa etme ve nihai olarak tüketim tercihlerini şekillendirme işlevlerini üstlenmektedir (Toker & Sulak, 2020, s. 119). Reklam iletişiminde bireylerin ikna edilmesi süreci olarak pek çok farklı strateji kullanılmaktadır. Bu stratejilerden biri olan duygusal çekiciliğin reklamlarda kullanılması, tüketicilerin izlemekten hoşlandıkları zihinlerinde keyif bırakan mesajlara odaklanılmasını sağlamıştır. Duygusal çekiciliğin reklamlarda kullanılması bireylerin psikososyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yöneliktir. Duyguların tüketici davranışları üzerindeki etkisi duygusal reklamcılığın kurgusunu oluşturur. Duygusal içerikli reklamlar mesajların hatırdan kalmasını sağlarken markaya yönelik dikkatlerin çekilmesi, tüketicilerin marka imajını merak etmesini sağlayarak duygusal bir bağ kurulmasına da olanak tanımaktadır.

Kurumsal iletişim perspektifinden bakıldığında, reklamlarda duygusal öğelere yer verilmesinin sadece ticari getirileri hedeflemediği, aynı zamanda organizasyonel imajın yaratılması ve sağlamalaştırılmasında kritik bir rol oynadığı anlaşılmaktadır. Bu tür reklam çalışmaları; organizasyonun bilinirliğini yükseltmek, pozitif bir algı yaratmak, içselleştirilen kurum değerlerini kitlelere duyurmak ve genel itibarı desteklemek gibi stratejik amaçlara hizmet eder (Bulut, 2023, s. 99).

Dijital mecralarda kendine geniş yer bulan YouTube reklamları, her bir sekansında barındırdığı göstergeler aracılığıyla izleyiciye çok boyutlu mesajlar ileten anlam sistemleridir. Modern reklam anlatılarında kullanılan işitsel ve görsel şifreler, basit birer illüstrasyon olmanın ötesine geçerek; kurgulanan örtük iletilerin hedef kitle tarafından çözümlenmesine ve zihinsel olarak yapılandırılmasına imkân tanıyan stratejik enstrümanlar olarak işlev görmektedir. Görsel göstergebilimin ilkeleri doğrultusunda, günümüzün baskın görsel kültüründe imgeler, anlam üretiminin merkezine konumlanmış durumdadır. Bu doğrultuda, YouTube reklamlarının rekabetçi dijital ortamda fark edilebilmesi için estetik unsurları stratejik kodlamalarla birleştirerek akılda kalıcılığı en üst düzeye çıkarması gerekmektedir (Öz Pektaş, 2017, s. 227).

Duygusal çekicilik, insanların olumlu bir şekilde etkilenmesi için reklam stratejisinin belli bir duygu ya da duygu örüntüleri üzerine kurgulanmasına dayalı bir yaklaşımdır. Reklamlarda kullanılan duygusal temalar, mesaj ve içeriklerin duyguları hedef alması, müzik ve görüntülerin heyecan verici nitelikleri, insanların markaya yönelik tutumlarını olumlu ruhsal durumlarını hedef alarak etkilemesidir. Dolayısıyla duygusal çekiciliklerin reklamlarda kullanılması olumlu duyguların tüketicilere aktarılması için kullanılmaktadır. Bu özgün psikolojik araç, tüketicilerin satın alma davranışlarının duyguların gücü ile değiştirilmesi ve ikna edilmesi için kullanılmasıdır.

Bu araştırma reklamlarda duygusal çekiciliğin incelenmesi amacıyla YouTube platformunda en çok izleme derecesine sahip THY reklamlarının göstergebilimsel analizlerle incelenmesini kapsamaktadır.

Reklamlarda duygusal çekiciliğin kullanılması ve özellikleri

Modern pazarlama stratejilerinde tüketicinin rasyonel karar verme süreçlerinden ziyade duygu dünyasına seslenmeyi hedefleyen duygusal çekicilikler; sevgi, korku, mutluluk veya özlem gibi temel insani hisleri tetikleyerek marka ile hedef kitle arasında kalıcı bir bağ kurmayı amaçlayan güçlü birer ikna aracıdır.

Duygu kavramı

İnsan duygusal bir canlıdır ve duygusal yaşantıları çok boyutlu ve karmaşıktır. İnsan doğasının temel özelliklerinden biri olan duygular, bireylerin hisleri ve bu hislerine yönelik bilişsel, fizyolojik ve psikolojik halleri olarak tanımlanmaktadır. Bütün insanların temel duygu kümeleri bulunur ve farklı uyarımlar ile ortaya çıkan bu duygular bireylerin çevre ile etkileşim düzeylerine bağlı olarak yaşanır (Santrock, 2014).

Greenberg ve Watson (2019) duyguların tanımlanmasının çok zor olduğunu bu zorluğa karşılık insanların olaylar, konular ya da kişiler ile etkileşimlerinin duygulanıma yol açtığını ifade etmektedir. Bütün bireyler kendi öznel anlamlandırmalarına bağlı olarak bir uyaran tarafından güdülenebilir ve duygular ortaya çıkar.

Duygunun karmaşık yapısının olması fizyolojik tepkilerin bilişsel süreçler ve güdüler ile bütünsel bir mekanizmaya ait olması nedeniyledir. Bu nedenle Cüceloğlu (2005) duyguları açıklayabilmek için bireylerin öznel yaşantısı, duygusal davranışı ve duygusal yaşantısı olmak üzere üçlü bir tanımlama kullanmaktadır. Duyguların öznelliği bireylerin duygularının öz benliği içinde diğerlerinin bilemeyeceği düzeyde yaşamasıdır. Bu öznelliğe karşılık duygusal davranış gözlemlenebilir ve ölçülebilir. Duygusal yaşantı ise duygularının insan bedeninde ortaya çıkardığı fizyolojik değişim ya da olayları açıklamak için kullanılır.

Matsumoto ve Hwang (2013, s. 473) duyguları karmaşık bir süreç içinde merkezi sinir sisteminden gelen cevapların fiziksel, bilişsel ve içsel dünyaya ait sonuçlar olarak tanımlamaktadır. Bireylerin duygusal yaşantıları hem içsel kaynakları ile ilgili hem de toplumsal deneyimlerini düzenleyici bir etki yaparken dinamik bir özellik taşır.

Barrett (2009) insanların duygularını bilişsel durumlar olarak tanımlarken duygusal yaşantının bilişsel mekanizmalar tarafından açık bir şekilde yapılandırıldığını ve duyguların tanımlanmasının zor olmasına karşılık etkilerinin, nasıl ve neden oluştuğunu dinamik bir şekilde tahmin edilebileceğini ifade etmektedir. Gençoğlu (2012) insanların tutum ve davranışlarının duygularının da etkisi altında olduğunu, bu karmaşık mekanizmanın bireylerin duygusal yaşantıları şekillendirmesine yönelik şüphe bulunmadığını belirtir.

Matsumoto ve Hwang (2013, s. 473) duyguları biyopsikososyal tepkiler olarak insanların düşünce ve davranışlarını etkilemesini açık bir şekilde davranışların düzenlenmesini sağlayan dinamik bir yapı olarak açıklamaktadır. Duyguların doğumlarından itibaren insanlara eşlik eden başat özelliği yaşantılarını doğrudan etkileyen etmenler arasında sayılmasını zorunlu kılmıştır.

Reklamlarda duygusalılık

Duyguların insanların tutum ve davranışlarını etkilemesine yönelik sonuçları reklamlar açısından önemli bir etkidir. İnsan duygularının satın alma davranışları üzerinde önemli bir gücü olduğunu anlayan reklamcılar, duyguların meta olarak kullanılmasına yönelik çabalarını artırmıştır. Korku, sevgi, hoşlanma, hüzünlenme gibi duygular tüketici davranışlarının istendik şekilde etkilenmesi için reklamlarda kullanılmakta ve tüketicilerin markalar ile kurdukları duygusal bağın temsilcisi duygular olmaktadır (İnan, 2018).

Krishna (2012) duygusal pazarlama ve duygusal reklamcılığın tüketici grupları ile marka arasında güçlü bir duygusal bağ kurulması için oluşturulan stratejiler olarak tanımlamaktadır. Günümüzde bütün markalar tüketicilerini sadık birer müşteri yapabilmek için duyguların gücünden yararlanmaktadır. İnsanların duygularını harekete geçiren temel unsurlar olan renk, ses, müzik, tema ve içerikler marka imajının oluşturulması ve markanın tüketicilerin zihinlerinden olumlu olarak hatırlanması için kullanılır.

Duyguların tüketici davranışları üzerindeki etkisi duygusal reklamcılığın kurgusunu oluşturmaktadır. Aileye özlem, vatan hasreti, sevgi, mutluluk ve umut, aidiyet, nostalji, milli değerler vb. temalar reklamların çok sık kullandıkları olumlu duyguların oluşması için kullanılır. Bu kullanımdaki ana itici güç; duygularının gücünden yararlanılması ve tüketicilerin satın alma güdüsünü harekete geçirilmesidir (Güler İplikçi, 2015).

Franzen'e (2002) göre bütün reklam metinleri markalara yönelik olumlu duygusal cevabın verilmesi amacı ile oluşturulur. Bu stratejik seçimler, duygusal çekiciliğin oluşması için izleyicide fizyolojik ve psikolojik tepkiler oluşması için kurgulanır. Reklam mesajının duygusal niteliği her tüketici grubu için farklılaşabilir. Bu mesajların evrensel değerler üzerinden oluşturulması yanında yerel ve milli değerler de bireylerin duygulanmasına yöneliktir. Dolayısıyla sembolik mesajların, hedef kitlenin markalara yönelik tutumları üzerinde etkisi olması beklenir.

Stipp (2015) reklam içeriklerinde duygusal faktörlerin kullanılmasını duygusal pazarlama açısından akılda kalıcı mesajlar olarak nitelemektedir. Duyguların reklamlarda etkili olarak kullanılması farklı hedef kitlelere doğru mesajların verilmesi ve kitlenin duygularının harekete geçirilmesi ile mümkündür. Özetle, duyguların meta olarak reklamlarda satılmasının ana hedefi duygusal mesajların insanlara aktarılmasıdır.

(Panda vd., 2013, s. 9) reklamlarda duygusal çekiciliğin kullanılması çoğu zaman sevgi, vatanseverlik, şefkat, nostalji, mizah, gurur ve neşeye ilişkin temaların olumlu marka tutumu geliştirmek için ön plana çıkarılmasıdır. Bireylerin duygusal deneyimleri kültürel farklılıklar perspektifinde oluşurken evrensel bir özellik de taşımaktadır. Böylece duygusal reklamcılıkta kullanılan bütün duygular farklı kompozisyonlarda duygusal mesajların gücünün artırılması için kullanılmakta tüketicilerin satın alma davranışlarının etkilenmesini hedeflemektedir.

Duygusal Reklamlarda Çekicilik ve Duygusal Çekiciliği Etkileyen Etmenler

Hoqq ve Vaughan'a (2014) göre duygusal çekicilik bireylerin hoşlanmalarına bağlı olarak insanları birbirine yakınlaştırır. İnsan etkileşiminin temelinde bulunan ilişki kurma, tanıma, beraber zaman geçirme vb. davranışların temelinde çekicilik de bulunmaktadır. Myers (2015) sosyal canlılar olarak insanların duygusal yakınlığın ve etkileşimin uyum sağlamaya yönelik bir ihtiyaç olduğunu ifade etmektedir.

Duygusal çekicilik, reklam içeriklerinin temel aldığı bir strateji olarak markaya yönelik dikkatlerin çekilmesi, tüketicilerin marka imajını merak etmesini sağlayarak duygusal bir bağ kurulmasıdır. Çekiciliğin reklamcılık literatüründe ayrı bir yeri vardır ve duygusal çekicilik için tasarlanmış bütün unsurlar belli düzeylerde bütün reklamlarda bulunmaktadır (Elden ve Bakır, 2010).

Brader (2006) reklamlarda çekicilik olgusunu rasyonel ve duygusal olarak iki başlık altında değerlendirmektedir. Rasyonel çekicilik düşünsel işleme mekanizmaları ile bilginin işlenmesine dayalı fayda/zarar sonuçlarının analizine dayanmaktadır. Duygusal çekicilik ise bireylerin duygularının harekete geçirilmesi için duygulanım deneyimlerinin oluşması için mesaj, tema, görüntü, müzik vb. unsurların kullanılmasıdır. Duygusal çekicilikte sevgi, aşk, mutluluk vb. olumlu duygular bulunurken sigara reklamlarındaki gibi korkuya dayalı olumsuz duygular da olabilmektedir.

Reklamlarda çekiciliğe yönelik yaratıcı stratejilerin duygu örüntüleri üzerine kurgulanması; dikkat çekmek, duygusal bağlılık, benlik imajı uyumu, olumlu ve iyi hissetmek ve satın alma eylemlerinde markanın tercih edilmesi için yapılmaktadır. Reklam mesajının ikna gücünün desteklenmesi ve duyguların öne çıkarılması tüketicilerin kendilerini iyi hissettikleri ve olumlu duygulara sahip oldukları anların zihinlerinde kalmasına yöneliktir. Tüketicilerin marka ile bu olumlu duyguları özdeşleştirmesi markayı hatırlamasını ve farklılığına yönelik mesajları kabul etmesini sağlar (Belch ve Belch, 2004).

Edell ve Burke (1987, s. 427) duygusal reklamlara yönelik araştırmalarında duygusal çekiciliğin oluşmasını belli bir model üzerinden incelemiştir. Reklamlarda duygusal çekiciliğin başarılı bir şekilde uygulanması için marka imajı ile reklam mesajlarında bulunan duyguların örtüşmesi gerekmektedir. Bu süreç, ilk olarak hedef tüketici gruplarının duygularının analiz edilmesi, çözümlenmesi ve markanın sahip olduğu özellikler ile bütünleştirilmesine bağlıdır. Bu süreci açıklamaya yönelik olarak reklamda duyguların rolü ile ilgili kavramsal model Şekil 1'de gösterilmektedir.

Şekil 1. Reklamda duygusal etkileşimi temel alan kavramsal model (Edell ve Burke, 1987, s. 431).

Şekil 1 incelendiğinde reklamlarda duygusal çekiciliğin kullanılması iki ayrı boyutta ele alınmaktadır. Bu boyutlardan birincisi reklama maruz kalan bireylerin duygularının harekete geçirilmesini sağlayan anlamsal yargılarıdır. Reklamın hedef kitlede olumlu ya da olumsuz duyguları hareket geçirmesi reklama yönelik tutumun oluşmasını sağlar. İkinci boyut ise duygusal çekiciliğin marka imajı ve marka hakkındaki inançlara olan etkisidir. Hedef kitlede reklam aracılığıyla bir tepki olarak ortaya çıkan duygular tüketicilerin markaya yönelik marka imajı, marka tutumu ve inançlarını etkiler. Sonuç olarak duygusal çekicilik birbiri ile ilişkili iki farklı yönden tüketici grupların markaya olan tutumlarını etkiler (Edell ve Burke, 1987, s. 427).

Yukarıda belirtildiği gibi duygusal reklamcılıkta amaç tüketicilerin satın alma davranışlarının duyguların gücü ile değiştirilmesi ve ikna edilmesi için kullanılmasıdır. Bütün reklamlar, bireylerin düşünce ve duygularının satın alma davranışları perspektifinde olumlu etkilenmesini amaçlamaktadır. Bu perspektife farklı hedef gruplarına yönelik olarak duygusal reklam çekicilikleri bulunmaktadır (Elden ve Bakır, 2010).

Duygusal reklam çekicilikleri arasında mizah, korku, cinsellik, sosyal statü, mutluluk, aidiyet ile milli gurur ve müzik sayılabilmektedir.

Mizahi çekicilik insanların eğlenmelerini sağlamak için abartı, absürt vb. farklı tekniklerin kullanılarak insanların reklam mesajını gülerек almalarının sağlanmasına dayalıdır. Mizahi çekicilikte komedi unsurlarının kullanılması, marka kimliğinin eğlenceli olarak algılanmasını sağlamaktadır. Farklı mizahi unsurlar, insanların ikna edilmesinde pozitif ve olumlu bir dil kullanılabildiği gibi rakipleri aşağılayıcı negatif bir söylem de geliştirilebilir (Yılmaz Bilecen ve Karadeniz, 2018, s. 38).

Mizah çekiciliğinin gülme davranışı ile ilişkisi reklamlarda mesajların rahatça aktarılmasını sağlamaktadır. Tüketicilerin ilgilerinin çekilmesinde de mizah özel bir avantaja sahiptir. Mizahın olumlu etkisi, mesajların insanlar arasında yayılmasını sağlarken kulaktan kulağa pazarlamayı da olumlu etkiler. Son olarak mizahın olumlu duyguları ortaya çıkarması, kaygı ve endişeleri azaltması, gülmenin vermiş olduğu rahatlama ile insani arzuların karşılanmasına olanak sağlamaktadır (Batı, 2012).

Stratejik bir tercih olarak korku çekiciliği; reklam dilini, bireyin duyduğu endişeler ve karşı karşıya olduğu tehdit unsurları çerçevesinde şekillendirir. Mesajların korku dolu olması ve içeriğin olumsuz duyguların ortaya çıkması için oluşturulması iktidarın korkuya verilen yanıtı bağlı olmasını sağlar (Burç vd., 2021, s. 670). Korkunun temel bir dürtü olarak insanlarda oluşturduğu karmaşık fiziksel ve psikolojik etkiler, davranışı belirli bir yöne yönlendiren (güdüleyen) bir güç unsuru olarak görülmekte ve bu nedenle pazarlama mesajlarında sıklıkla tercih edilmektedir. Korku çekiciliğinde amaç, reklamda önerilen davranışın yapılması halinde (dış macunu reklamları vb.) oluşacak tehditten kaçınılması yer almaktadır (Lennon ve Rentfro, 2010, s. 100). Korku çekiciliği bireylerin karşı karşıya kaldıkları risklerin ve tehlikelerin gösterilmesinin yanında markanın tercih edilmesi durumunda bu risklerden nasıl korunulduğunu ileten reklamlardır. Sigara reklamlarında olduğu gibi, bireylerin korunması ve oluşabilecek sonuçlarının gösterildiği reklamlar korku çekiciliğine örnek gösterilebilir.

Cinsellik insan hayatında temel belirleyicilerden biridir. Reklamcılıkta cinselliğin kullanımı reklamın etkisinin artırılması amacıyla kullanılır ve çoğunlukla kadın ve erkek bedeni üzerinden heteroseksüel bir yaklaşım içinde söylem geliştirilmektedir. Reklamlarda çıplaklık ve cinsellik hazın kaynağını oluşturması için kullanılır. Cinsellekle ilgili imgeler, ses ve görüntüler ilgi çekmek için kullanılır (Göker ve Göker, 2020). Reklam sektörünün en sık kullandığı tema olarak cinsellik çekiciliği, kadın beden imajı ya da erkek çekiciliğinin kullanılarak fizyolojik uyarımlara yol açan reklamlardır. Bu reklamlarda yasal sınırlılıklar dahilinde cinselliğin kullanılması reklam ile verilmek istenen mesajın doğrudan ya da yan anlamları ile ortaya konulmasıdır.

Berger (2010) cinsel çekiciliğin üretilmesini markanın hatırdta kalması ve cazip hale getirilmesi amacıyla tüketiciler ile kurulan iletişim biçimi olarak göstermektedir. Cinsel çekicilik insani güdü, arzu ve doyumlarına yönelik mesajların verilmesi, örtük görüntüler ve oyunlar ile cinsellik çağrışımı yapılması, cinsellik çağrıştıran erotik içeriklerin reklamcılık anlayışı içerisinde fantezilere yönelmesidir

Tüketicilerin temel duygu alanlarından birisi kendilerini gerçekleştirmek ve sosyal kabul sağlayabilmek için sosyal statüsünün yükseltilmesidir. Reklamcılıkta sosyal statünün markalara yönelik söylemler ile artırılması benlik imajı uyumu ile markanın sağladığı statünün kullanılmasıdır. Sembolik tüketimde markanın işlevsel yararlarının dışında mesajlarının anlamlarında statünün kullanılması sosyal statüyü elde etmenin bir aracıdır. Tüketicilerin reklamlarda benlikleri ile markalar arasında kurdukları bağ, statülerini ve itibarlarını arttırıyorsa, satın alım davranışları olumlu etkilenir (Escalas ve Bettman, 2005). İnsanların tüketimleri ile kendilerini diğer insanlardan farklı hissetmeleri ve yüksek görme eğilimlerinin karşılanması lüks ve kaliteli ürünlerin reklam stratejilerinin temelinde bulunmaktadır. Bu insani duygunun odak noktasında sembolik tüketimin bireye sağladığı doyum ve sosyal statü bulunmaktadır.

Mutluluk insanların ulaşmaya çalıştığı bir duygu durumu olarak eksiksiz ve tam olmalarını sağlamaya yöneliktir. Kavramsal olarak büyük bir tartışmaya sahip olsa bile günümüz insanı mutluluğu hayatın odak noktasına koymuştur. Reklamcılık açısından mutluluk, insanların mesajı, içerik ve görüntüler ile mutluluk düzeylerini yükseltmek için kullanılır. Mutluluğa eşlik eden huzur, sevgi, aile bağları vb. olumlu ruh halleri, güçlü bir ikna aracıdır. Markalar açısından mutluluğa yönelik mesajların verilmesi marka, aile mutluluk duygusu arasında bağ kurulması ve insanların olumlu duygusal tepkilerinin oluşmasının sağlanmasına yöneliktir (Deniz ve Tosun, 2021, s. 55). Reklam içeriklerinde yer alan mutluluk vaadi, gerçeğin stratejik amaçlar ile yeniden kurgulanması ile bireysel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik mesajları üreterek marka ile bağ kurmasını amaçlamaktadır. Mutluluk vaadi, anlam olarak bireyin bütün özlemlerine ulaşabileceği ve arzularını karşılayabileceğine yönelik vaattir. Reklamda verilen bu mutluluk sözü belli çağrışımlar ile duyguların hareket geçirilmesidir (Akata, 2021, s. 905).

Bireylerin ait olma hissi ve bağlı oldukları toplumsal değerlere yönelik hassasiyeti reklamlar açısından mesajların iletilmesinde araç olarak kullanılabilir. Milli kodlar ile kurgulanmış mesajların duygusal niteliği insanların reklam ile aidiyetleri üzerinden bağ kurmalarını sağlarken, özellikle ulusal düzeyde milli kimlik ile özdeşleşen markaların tercih edilmesini sağlamaktadır (Aydın ve Yegen, 2019, s. 950). Milliyetçiliğin imgeler aracılığı ile aktarılması, hedef kitlenin coşku dolu mutluluğunu harekete geçirmek için kurgulanırken, milli değerlerin temsil ettiği anlamlardan yararlanılmaktadır. Bir ikna süreci olarak

reklamlarda aidiyet duygusunun kullanılması duygusal çekiciliğin milli değerler üzerinden yürütülmesini sağlamaktadır. Reklamların yaratılmasında kültürel değerler ve ulusal kodların kullanılması mesajın kolayca kabul edilmesini sağlarken marka ile milli gurur arasındaki bağlantı birleştirici ve bütünleştirici bir mesajın gücünü ortaya koymaktadır (Tokatlı ve Akyol, 2018, s. 265).

Reklam stratejilerindeki işitsel unsurlar, tüketicinin zihninde markaya veya ürüne yönelik hedeflenen mesajın konumlandırılmasında kritik bir rol oynamaktadır (Aytekin, 2012). Müziğin evrensel bir iletişim aracı olması; reklamın dikkat çekme süresini artırma, çözümlene sürecini hızlandırmakta ve melodiyi zihinsel kalıcılığı aracılığıyla pekiştirmektedir. Reklam içeriklerinde müziğin kullanımı, stratejik olarak duygusal çekiciliği güçlendiren önemli bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Müzik; reklamın izleyici tarafından daha fazla beğenilmesine, hatırlanabilirliğinin artmasına ve dikkat çekiciliğinin yükselmesine katkı sağlarken, aynı zamanda mesajın özgün bir biçimde aktarılmasına ve oluşan olumlu duyguların marka ile ilişkilendirilmesine olanak tanımaktadır. Bu bağlamda müzik, kimi zaman arka planda sözlü ya da enstrümantal bir unsur olarak yer almakta, kimi zaman ise jingle (cıngıl) formunda doğrudan reklam mesajını taşıyan bir iletişim aracı işlevi görmektedir (Uğur, 2011, s. 7). Müziğin evrensel değerleri temsil etmesi ve romantizm açısından sağladığı güçlü duyguların kullanılması ikna sürecinin bir uzantısı olarak gösterilmektedir. Bireylerin dikkatlerini çeken armoni ve tınların kullanılması markalar açısından çekicilik değeri taşımaktadır.

Yöntem

Bu araştırmada reklamlarda duygusal çekiciliğin kullanılması bağlamında THY reklamlarına yönelik bir örnek olay çalışması yöntemi kullanılmıştır.

Araştırmanın modeli

Bu araştırmada reklamlarda duygusal çekiciliğin kullanılması bağlamında THY reklamlarına yönelik bir örnek olay çalışması yöntemi kullanılmıştır. Örnek olay yöntemi araştırmacı tarafından belirlenen bir konu hakkında derinlemesine veri toplanmasını sağlayan araştırma yöntemidir (Yin, 2003). Durum çalışması ya da vaka analizi olarak da tanımlanan örnek olay çalışması geçmişte var olan ve günümüzde de süren durumların incelenmesinde kullanılabilir (Karasar, 2011). Durum çalışması, belirli bir olgu, süreç ya da birimin kendi bağlamı içinde derinlemesine incelenmesini amaçlayan ve araştırmacıya çoklu veri kaynaklarını (görüşmeler, gözlemler, dokümanlar vb.) bir arada kullanma imkânı sunan esnek bir araştırma yaklaşımıdır (Yin, 2018; Stake, 1995). Bu desen, özellikle karmaşık ve bağlamsal olarak sınırları net olmayan durumların "nasıl" ve "neden" soruları çerçevesinde analiz edilmesinde etkili olup, araştırma konusunun bütüncül bir bakış açısıyla ele alınmasını sağlar. Araştırmacı, incelenen durumu doğal ortamında değerlendirerek katılımcı deneyimlerini, süreç dinamiklerini ve etkileşim örüntülerini ayrıntılı biçimde ortaya koyabilir. Bu yönüyle durum çalışması, nicel yöntemlerin genelleştirici yaklaşımından farklı olarak, derinlikli ve anlam odaklı veri üretimine imkân tanıyan önemli bir nitel araştırma desendir.

Sosyal bilimlerde nitel analiz yöntemi olarak çok sık kullanılan örnek olay çalışmaları verilerin sistemli ve planlı bir şekilde analiz edilerek araştırma sorularının cevaplandırılması için yorumlar yapılması ile yürütülmektedir (Çepni, 2018). Araştırmada THY'nin YouTube'da yayınlanmış reklamlar duygusal çekiciliğin kullanılması bağlamında incelenmiştir.

Araştırmanın amacı

Bu araştırmanın amacı THY'nin YouTube video içerik paylaşım sitesinde yayınlandığı ve hâlâ güncel olarak izlenme oranlarının yüksek olduğu "Türkiye: Hayallerin Ötesinde - Türk Hava Yolları", "Go Beyond", "#85Yıl" ve "Hayal Edince" reklamlarının duygusal çekicilik bağlamında incelenmesidir. Araştırmanın amacı doğrultusunda aşağıdaki sorunun cevapları aranmaktadır:

1. THY reklamlarının duygusal çekicilik bağlamında anlatsal göstergeleri nelerdir?

Verilerin toplanması

Verilerin toplanması amacıyla reklamlarda duygusal çekiciliğin kullanılmasına yönelik alan yazın taraması yapılmıştır. Bu amaçla <https://www.youtube.com/@TurkishAirlines/videos> sitesinde yer alan "Türkiye: Hayallerin Ötesinde - Türk Hava Yolları", "Go Beyond", "#85Yıl" ve "Hayal Edince" reklamları anlatı perspektifinde incelenerek göstergibilim analizi yapılmıştır.

Araştırma verilerinin analizi

Araştırma verilerinin analizi nitel analiz yöntemlerinden göstergibilim açısından reklamların iletişim fonksiyonlarının çözümlenmesidir.

Saussure, toplum içindeki göstergelerin yaşamını inceleyen bir bilimin mümkün olduğunu belirtir. Ona göre göstergibilim adını vereceği bu bilim "toplum içindeki göstergelerin yaşamını inceleyecek ve sosyal psikolojinin ve dolayısıyla genel psikolojinin bir parçası olacaktır" (Saussure, 1959).

Göstergibilim, en genel anlamıyla, göstergelerin yapısını, işleyişini ve anlam üretim süreçlerini inceleyen disiplinler arası bir alan olarak tanımlanmaktadır. Bu alan, dilsel ve görsel göstergelerin yanı sıra kültürel kodlar, semboller ve iletişim biçimleri üzerinden anlamın nasıl kurulduğunu analiz etmeyi amaçlar.

Barthes'ın göstergibilim yaklaşımında bir reklam metni, düz anlamın (denotation) ötesinde yan anlamlar (connotation) ve mitler üretmektedir. Bu nedenle reklamlarda kullanılan görseller, renkler, mekânlar ve karakterler yalnızca görünen nesnelere temsil etmemekte; aynı zamanda kültürel değerleri, ideolojileri ve toplumsal kimlikleri de yeniden inşa etmektedir (Barthes, 1977).

Göstergibilim reklam çözümlerinde çok sık kullanılan bir veri analizi yöntemi olarak reklam metni, dil yapısı ve görüntülerin gösterge dizgelerinin incelenmesidir. Göstergibilim açısından reklam sektöründe verilen mesajların bütün özelliklerinin anlam bütünlüğü içinde incelenmesidir (Parsa ve Olgundeniz, 2016). Bu veri analizi göstergelerin hangi amaçla ve ne için kullanıldığının öğrenilmesi göstergibilimsel çözümlenmenin amacıdır (Çiçek, 2020).

Sınırlılıklar

Reklamlarda duygusal çekicilik unsurlarının kullanılması açısından Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu işletmesi olarak THY reklamları seçilmiştir. Bu araştırma THY reklamlarının göstergibilimsel analizine dayalı olarak yürütülmüştür. Araştırma THY'nin YouTube video içerik paylaşım sitesinde en yüksek izlenmeye sahip dört reklamı ile sınırlıdır. Araştırma ayrıca 15.05.2025 ile 19.05.2025 tarihleri ile sınırlıdır.

Bulgular

Araştırmada THY'nin YouTube video içerik paylaşım sitesinde bulunan reklamların göstergibilimsel analizi ile ulaşılan bulgular aşağıda yer almaktadır.

"Türkiye: Hayallerin Ötesinde - Türk Hava Yolları" reklam filminin göstergelerinin çözümlenmesine yönelik bulgular

"Türkiye: Hayallerin Ötesinde - Türk Hava Yolları" reklam filmi 5 Ekim 2023 tarihinde yayınlanmıştır. Reklam filmi 65.883.810 görüntüleme sayısına sahiptir. THY'nin global reklamı olan reklam filminde oyuncu Kerem Bürsin yer almaktadır. Türkiye'nin doğal, tarihî, kültürel ve turistik zenginliklerini uluslararası izleyicilere tanıtmayı amaçlayan bir reklam filmidir. Reklamın temel hikâyesi, Türkiye'nin sahip olduğu güzelliklerin dünyanın farklı ülkelerinde bulunan birçok destinasyondan daha kapsamlı ve çeşitli olduğunu vurgulamaktadır. Reklam filmi farklı sosyal medya mecralarında 1 milyar izleyiciye ulaşmıştır. Türkiye'yi dünyanın en önemli turizm noktalarından biri olarak tanıtmayı amaçlayan reklam filmi farklı mevsimlerde çekilmiştir. 2 dakika 51 sn süren "Türkiye: Hayallerin Ötesinde - Türk Hava Yolları" Reklam Filmi göstergelerinin çözümlenmesine yönelik bulgular Tablo 1'de yer almaktadır.

Film, Hollywood'da yeni bir film projesi için hazırlık yapan Türk oyuncu Kerem Bürsin ile başlamaktadır. Yapım ekibi, film çekimleri için dünyanın farklı bölgelerindeki doğal ve tarihî mekânları önerirken, Kerem Bürsin bu özelliklerin tamamının tek bir ülkede bulunduğunu ifade ederek dikkatleri Türkiye'ye yöneltmektedir. Böylece reklam, izleyiciyi Türkiye'nin farklı coğrafyalarında bir keşif yolculuğuna

çıkarmaktadır. Film boyunca; Kapadokya'nın peri bacaları, Pamukkale'nin travertenleri, Efes Antik Kenti, İstanbul'un tarihi dokusu, Akdeniz ve Ege kıyılarının doğal güzellikleri, Türkiye'nin gastronomik ve kültürel mirası gibi birçok unsur gösterilerek ülkenin çok yönlü turizm potansiyeli ön plana çıkarılmaktadır.

Görsel 1. "Türkiye: hayallerin ötesinde - Türk Hava Yolları" filminden görüntüler.

Görsel 1 incelendiğinde bir film anlaşması için Los Angeles'ta olan Kerem Bürsin'e yapılan brifingde filmin geçeceği ülkelerin tanıtımı yapılmaktadır. Yapım ekibi "Dünya'yı görmek ve tüm bu harika sahneleri çekmek için fırsatımız olacak" derken "Karayip Adaları, Alpler, Kuzey Afrika ve diğer lokasyonların isimlerini sayarlar, bu esnada Kerem Bürsin "...yine de tüm bunları tek bir yerde çekebileceğinizi düşünüyorum" sözü ile Türkiye'nin sahip olduğu doğal, kültürel ve tarihi yerleri gösterir. Türkiye: Hayallerin Ötesinde - Türk Hava Yolları" Reklam Filmi göstergelerinin çözümlenmesine yönelik bulgular Tablo 1'de yer almaktadır.

Gösterge	Gösteren	Gösterilen
İnsan	Kerem Bürsin	Türk bir film yıldızının Hollywood'da bir filmde yer alması
Nesne	Hollywood'da film stüdyosu	Uluslararası alanda ünlü bir filmin hazırlıkları
Doğa	Film ön çalışması	Filmde gösterilecek pek çok sahnenin çekileceği farklı yerler ve coğrafyaların dünya üzerinde tanıtılması
Doğa	Türkiye'nin tarihi, turistik ve doğal güzellikleri	Dünyada bulunan bütün güzel yerlerin tek bir ülkede toplanması

Tablo 1. "Türkiye: hayallerin ötesinde - Türk Hava Yolları" reklam filmi göstergelerinin çözümlenmesine yönelik bulgular.

Tablo 1 incelendiğinde Türkiye: Hayallerin Ötesinde - Türk Hava Yolları" reklam filmindeki göstergeler; Türk film yıldızı Kerem Bürsin'in Los Angeles'ta Türkiye'nin 'çağdaş yüzü' olarak yeni bir film anlaşması imzalaması ve ön hazırlıklarını yapması, Türkiye'nin Dünya'ya açılmasını ve başarısını göstermektedir. Filmin ön hazırlıkları sırasında, filmde geçecek sahneler için dünyanın dört bir yanından seçilen tarihi, turistik ve doğal güzellikleri olan yerlerin sunulmasına karşılık, Kerem Bürsin'in bütün bu güzelliklerin tek

bir ülkede olduğunu söylemesi "Türkiye" de (Yeni bir anlayış olarak Turkey kelimesinden vazgeçilmiştir) "dünyadaki bütün güzelliklerin bulunduğu" yönelik iddiası ve bu önerisinin memnuniyetle yapım ekibi tarafından kabul edilmesi sonucunda Türkiye'nin bilinmeyen güzelliklerinin dünyaya açılmasına işaret etmektedir.

Bu bağlamda reklam filmi, Kerem Bürsin karakteri üzerinden Türkiye'yi yalnızca bir turizm destinasyonu olarak değil; kültürel çeşitliliği, doğal güzellikleri ve uluslararası görünürlüğü yüksek bir ülke olarak konumlandırmaktadır. Reklamın temel mesajı, "Dünyanın farklı noktalarında aranan birçok doğal ve kültürel güzellik aslında Türkiye'de bir arada bulunmaktadır." düşüncesi üzerine kuruludur.

"Go Beyond" reklam filminin göstergelerinin çözümlenmesine yönelik bulgular

"Go Beyond" reklam filmi 16 Eylül 2017 tarihinde yayınlanmıştır. Reklam filmi 33.241.560 görüntüleme sayısına sahiptir. THY'nin global reklamı olan reklam filminde insanların görme, duyma, koklama, tatma, dokunma duyularının dünyanın dört bir yanındaki ünlü lokasyonlarla tanıtılması yer almaktadır. THY'nin global reklam filmlerinden biri olan Go Beyond, dünyadaki en fazla noktaya uçan hava yolu işletmesi olarak THY'nin bu özelliğine dikkat çekilmektedir. 1 dakika 37 sn süren "Go Beyond" Reklam Filmii göstergelerinin çözümlenmesine yönelik bulgular Tablo 2'de yer almaktadır.

Görsel 2. "Go Beyond" reklam filminden görüntüler.

Görsel 2 incelendiğinde Türkçeye "aşmak" olarak çevrilebilecek olan global reklamda THY'nin dünyanın en fazla noktasına uçan hava yolu işletmesi olması bütün dünyanın kabul etmiş olduğu ve ünleri tescillenmiş coğrafyalarına "duyularınızla deneyimleyin" sloganıyla uçulması yer almaktadır. Duyma, görme, koklama, tat, dokunma duyularına yönelik gezilerin dünyanın dört bir yanındaki ünlü lokasyonlarla tanıtılması THY'nin küresel anlamda gücünü göstermektedir.

Gösterge	Gösteren	Gösterilen
İnsan	Dağın zirvesinde duran insan	Bütün dünyayı gözlemleyen ayakları altında seyredilebilen bir özellik
Doğa	Farklı iklimler ve hava koşullarında doğa görüntüleri	Görme
Doğa	Yel değirmenleri,	Duyma
Doğa ve nesne	Çiçek, kahve ve üzüm	Koklama
İnsan	Yemek hazırlayan aşçı	Tatma
Doğa	Farklı coğrafyalar	Sınırların aşılması ve dünyanın farklı yerlerine insanların taşınması

Tablo 2. "Go Beyond" reklam filmi göstergelerinin çözümlenmesine yönelik bulgular.

Tablo 2 incelendiğinde "Go Beyond" reklam filmindeki göstergeler; insanların duyularıyla deneyimlemeleri için sunulan görme duyma, koklama, tat, dokunma duyularının hepsini kullanabileceği farklı coğrafyalara uçulmasını göstermektedir.

Bu reklam filmi ile marka iletişimini uluslararası ölçekte konumlandıran Türk Hava Yolları'nın, bu doğrultuda kültürel temsil gücünü pekiştirdiği de değerlendirilmektedir. 2017 tarihli "Go Beyond" reklam filminde, İtalya, Brezilya ve Bali gibi farklı destinasyonlara yer verilerek küresel ölçekte keşif ve deneyim arzusunu ön plana çıkaran bir anlatım benimsenmiş ve yine izleyicilerin duygularına hitap edilmesi, marka çekiciliğinin yaratılmasının amaçlandığı gözlenmektedir.

"#85Yıl" reklam filminin göstergelerinin çözümlenmesine yönelik bulgular

Kurumsal iletişim faaliyetleri, markaların yalnızca ürün ve hizmetlerini tanıtmakla kalmayıp aynı zamanda tarihsel kimliklerini, değerlerini ve toplumsal rollerini hedef kitlelere aktarmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda Türk Hava Yolları tarafından 85. yıl kapsamında hazırlanan reklam filmi, kurumsal hafıza, ulusal kimlik ve duygusal bağ kurma stratejilerinin bütüncül bir yansıması olarak değerlendirilebilir.

THY'nin kuruluşunun 85. yılı için hazırlanan reklam filmi 11 Haziran 2018 tarihinde sosyal medya platformlarında yayınlanmıştır. 85. yıl anısına hazırlanan reklam filmi 28.561.085 defa izlenmiştir. Reklam filmi THY'nin ilk kuruluş yılından itibaren bugüne kadar yaşadığı gelişim sürecinde kronolojik olarak tarihte hangi rollerde yer aldığını ve bu aşamada Türk halkının menfaatine ve faydasına hizmet ettiğini anlatmaktadır. İzleyiciler filmin ilk sahnesinde Türk Hava Yolları'nın 1947 yılında yapılan ilk yurtdışı uçuşunu izleyerek o günün en önemli anısına tanıklık etmiş olurlar. O günlerde yalnızca 12 koltuk kapasiteli bir uçakla başlayan gökyüzü hikâyesinin, havayolunun bugün ulaştığı koltuk kapasitesi ve dünyanın en çok noktasına uçan havayolu unvanı ile nasıl global bir havayolu markasına dönüştüğünü ortaya koymaktadır. Bunun sonucunda bu anlatı sayesinde kurumsallaşarak ilk kurulduğu günden bugüne şirketin bir dünya markası haline dönüşmesi vurgulanarak marka güvenilirliğinin altı çizilmektedir (Balmer, 2017).

Kuruluşundan itibaren havayolunun büyümesinin yanı sıra filmde tarihsel olaylar paralel olarak yer almakta; bu da havayolunun izleyiciye ülkede yaşanan tarihsel olaylar ile Türk Hava Yolları'nın kurum kültürü ve kimliğinin de ulusal tarih ile bağlantılı olduğunu ve etkilendiğini göstermektedir. Bunun sonucunda kurumsal hikâyelerin ticari bakış açısının yanı sıra kültürel ve toplumsal açıdan da ele alınması gerektiği üzerinde durulmaktadır.

#85Yıl reklam Filmii göstergelerinin çözümlenmesine yönelik bulgular Tablo 3'te yer almaktadır.

Görsel 3. #85 yıl reklam filminden görüntüler.

Görsel 3 incelendiğinde THY'nin kuruluşundan günümüze kadar olan süreçte tarihsel bir dizge ile önemli olaylar gösterilmektedir. Reklam filmi "85 yıldır unutulmaz hikayeler ile bayramlığımızı göklerde dalgalandıran tüm çalışmalarımıza ve aziz milletimize ithafen..." sloganı ile başlamaktadır.

İlk yurt dışı uçuş (1947) Kıbrıs Barış harekâtında (1974) THY'nin üstlendiği insani görevler, İran Devrimi'nde (1985) Japon Büyükelçiliği'ndeki personelin İran'dan çıkarılması, Uçakta doğum yapılması (1990), Dünya Kupası'nda 3. olan Türkiye (2002) Milli takımının ülkeye dönüşünde F-16 askeri uçakları eşliğinde Türkiye'ye getirilmesi hikaye edilmektedir.

Gösterge	Gösteren	Gösterilen
Nesne	THY'nin ilk kez yurt dışı uçuşu yapan uçağı	Yeni kurulan bir havayolu işletmesinin başarısı
Nesne	Kıbrıs Barış Harekâtı'nda Yaralıların taşınması için yapılan seferler	THY'nin Türk halkının hizmetinde olması
İnsan	İran Devrimi'nde Japon Büyükelçisi'nin "eve gidiyoruz" ifadesi	THY'nin dünyadaki insanların hizmetinde olması
İnsan	Doğum yapan kadın	THY uçağındaki sağlıklı doğum yapılması ve Türk halkına yardım edilmesi
Nesne	F-14 savaş uçakları refakatinde Türk Milli takımının yurda dönüşü	THY'nin Türkiye'nin başarılarında görev üstlenmesi

Tablo 3. "#85Yıl" reklam filmi göstergelerinin çözümlenmesine yönelik bulgular.

Tablo 3 incelendiğinde "#85Yıl" reklam filmindeki göstergeler; THY'nin kronolojik sıra içinde önemli olaylarda üstlendiği görevler duygusal bir yaklaşımla ele alınmıştır. THY'nin kuruluşundan itibaren gelişim çizgisine de eşlik eden her dönemin hava araçları ile çekilen reklam filminde THY'nin ilk kez yurt dışı uçuşu yapan uçağı, Kıbrıs Barış Harekâtı'nda yaralıların taşınması için yapılan seferler, İran Devrimi'nde Japon Büyükelçilik personelinin Japonya'ya taşınması, kadın yolcunun uçakta sağlıklı bir şekilde doğum yapması ve Türk milli takımının yurda dönüşü THY'nin Türk milleti ve dünya insanların yanında olduğunu göstergesidir.

85. yıl reklam filminde kullanılan en önemli pazarlama stratejilerinden biri olan duygusal pazarlama unsuru öne çıkmaktadır. Reklam filminde yer alan Kıbrıs Barış Harekâtında Türk Hava Yolları uçaklarının ve pilotlarının rolü, İran- Irak savaşı esnasında mahsur kalan Japonların kurtarılması operasyonu ve Afrika kıtasında yer alan Somali' ye devletimiz tarafından yapılan insani yardımların hava lojistiğinin sağlanması görüntüleri izleyenlerde güçlü duygular yaratarak etkilemeyi hedeflemektedir. Türk Hava Yollarının 1985 yılının mart ayında gerçekleştirdiği tahliye operasyonu aynı zamanda içinde büyük bir kahramanlık hikayesi barındırması açısından Türk milletinin milli gururunu yücelterek reklamlarda duygusal çekiciliğe geniş izleyici kitlesinin duygularını etkilemesi sebebiyle iyi bir örnek olarak değerlendirilmektedir.

Irak hükümeti 48 içerisinde İran'ın hava sahasındaki tüm askeri ve sivil tüm uçaklara saldıracağını bildirmiş, bu sırada İran'da yaşayan tüm yabancılar en kısa sürede ülkeyi terk etmek zorunda kalmış, Japonya devleti süre yeterli olmadığı için Japon vatandaşlarını tahliye edemeyeceğini anlayınca, Türkiye'den yardım istemişti. Dönemin Türk Başbakanı, 215 Japon vatandaşının tahliyesi için Türk havayollarını görevlendirmiş ve gönüllü bir ekip oluşturularak sivil bir yolcu uçağı Tahran' a uçarak kısıtlı sürede Japon yolcuları tahliye etmişti. Reklam filminde bu anıya yer verilmiş, tekrar heyecanlı anlara izleyicilerin geri dönerek, THY çalışanları ve Türkiye tarafından gerçekleştirilen kahramanlık hikayesi hatırlatılarak duygulara hitap edilmesi sağlanmıştır. Bu hikayeler bize bir şirketi markasının sadece hizmet sektörünün bir parçasının oluşturmadığını aynı zamanda toplumsal sorumluluk olarak toplumun yanında olduğunu göstermesi açısından önem arz etmektedir (Kotler & Keller, 2016).

Bireysel hikayeler ile de reklamlarda duygusal çekicilik farklı boyutlarda konumlandırılmaktadır. 85. Yıl reklam filminde 1990 yılında THY uçuşunda uçakta doğmuş olan Erkan Geldi'nin bireysel hikâyesi marka ile reklam izleyicisi arasında daha yakın kişisel bir bağın kurulmasına katkısı açısından ele alınmaktadır.

THY uçağında doğmuş bir bebek yıllar sonra Türk Hava Yollarında Kabin memuru olarak işe başlamış ve reklam filminde rol alarak kurumun izleyicide süregelen ve devamlı büyüyen bir aile ortamı, kucaklayan bir yuva, umut, mutluluk, vefa, kollama, koruma gibi duyguları yaratması hedeflenmiştir.

2018 tarihli #85Yıl filminde "Bayrak size emanet" ve "Söz konusu vatan olunca..." gibi söylemler, anlatıyı belirgin biçimde milli aidiyet/vatan ekseninde yoğunlaştırarak bu temayı en üst düzeye taşır. Buna karşılık küresel hizmet iddiası; "Sınırları aş", "Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu" ve "Avrupa'nın en iyisi" gibi ifadelerle, markanın uluslararası ölçek ve başarı vurgusunu güçlendirecek şekilde kurulmaktadır. Emniyet/güvenlik boyutu ise açık bir mesaj olarak öne çıkarılmak yerine; #85Yıl anlatısında kritik süreçlerin sorunsuz tamamlanması gibi unsurlar üzerinden, daha çok ima, metafor ve dolaylı göstergeler aracılığıyla aktarılmaktadır.

"Hayal Edince" reklam filminin göstergelerinin çözümlenmesine yönelik bulgular

"Hayal Edince" reklam filmi 24 Nisan 2014 tarihinde yayınlanmıştır. Reklam filmi 18.064.183 görüntüleme sayısına sahiptir. THY'nin ulusal düzeyde reklamı olan filmde İğdır Hava Limanının açılması nedeniyle yapılmıştır. Güzel şeyler "hayal edince" başlar sloganı ile yayınlanan reklam, İğdır'lı dört çocuğun gökyüzünde gördükleri uçağın buldukları şehre gelmesi ile ilgili hayallerinin THY tarafından gerçekleştirilmesini konu almaktadır. 2 dakika 10 sn süren "Hayal Edince" Reklam Filmii göstergelerinin çözümlenmesine yönelik bulgular Tablo 4'te yer almaktadır.

Görsel 4. Hayal edince reklam filminden görüntüler.

Görsel 4 incelendiğinde, İğdırlı dört çocuğun gökyüzünde gördükleri uçağın İstanbul'a gideceğini düşünmeleri ve çocuklardan birinin "Buraya gelecek hâli yoktu ya" ifadesi, yaşadıkları bölgenin ulaşım imkânları açısından merkezden uzak oluşuna dair umutsuzluğu yansıtmaktadır. Buna karşılık diğer çocuğun "Çok istersek 'geler' bence" söylemi, umut, hayal kurma ve kararlılık temalarını ön plana çıkarmaktadır. Çocukların bu hayali gerçekleştirmek amacıyla kendi imkânlarıyla temsili bir havalimanı inşa etmeleri, kolektif çaba ve aidiyet duygusunun sembolik bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Reklam anlatısı, yeni açılan İğdır Havalimanı'na iniş yapan Türk Hava Yolları uçağından çıkan kaptan pilotun çocukları selamlamasıyla son bulmakta; böylece umut, erişilebilirlik ve toplumsal bütünleşme mesajı duygusal bir anlatım diliyle izleyiciye aktarılmaktadır.

Gösterge	Gösteren	Gösterilen
Doğa	Kurak, verimsiz ve dağlık bir arazi	Ücra bir bölge
İnsan	Çocukların hava limanı yapmak için çabaları	Hayallerinin peşinden giden ve ellerinde bulunan kısıtlı imkanlara karşılık birlikte mücadele edilmesi
Nesne	Köy evi	Köylülerin yaşadıkları yoksulluk
Nesne	THY Uçağı	Hizmetin en ücra yere götürülmesi
Nesne	Türk Bayrağı	Milli Birlik ve Beraberlik
İnsan	Kaptan Pilotun çocukları selamlaması	Umutsuzluğu umuda dönüştüren THY

Tablo 4. "Hayal edince" reklam filmi göstergelerinin çözümlenmesine yönelik bulgular.

Tablo 4 incelendiğinde, gökyüzünde gördükleri bir uçağın yaşadıkları bölgeye iniş yapabilmesi hayalini kuran dört çocuğun bu hayalinin Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. Reklam filminde çocukların Doğu Anadolu bölgesine özgü şive ile konuşmaları, kurak ve dağlık coğrafyanın kullanımı, geleneksel köy yaşamını yansıtan mekânlar ve çocukların kendi imkânlarıyla oluşturdukları temsili havalimanı, anlatının gerçeklik ve samimiyet duygusunu güçlendirmektedir. Çocukların temsili havalimanına Türk bayrağı asmaları ve büyük bir umutla gökyüzünden geçen uçağın inişini beklemeleri, aidiyet ve ulusal birlik duygusunu sembolik olarak yansıtmaktadır. Reklamın sonunda yeni açılan İğdır

Havalimanı'na iniş yapan uçaktan inen kaptan pilotun çocukları sevgiyle selamlaması ise, hayallerin gerçekleşmesini temsil eden duygusal ve bütünleştirici bir anlatı unsuru olarak öne çıkmaktadır.

Sonuç

Reklamlarda duygusal çekiciliğin kullanılması bağlamında Türk Hava Yolları A.O. (THY) reklamlarına yönelik bir örnek olay çalışması ile yapılan bu araştırmada göstergibilim analizi ile aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.

Araştırmaya konu olan reklam filmleri incelendiğinde THY'nin tüketicilerin olumlu duygularına hitap eden bir strateji izlediği görülmektedir. Küresel reklamlar olan "Türkiye: Hayallerin Ötesinde - Türk Hava Yolları" ve "Go Beyond" reklam filmlerinde doğal güzellikler, tarihi ve turistik görüntülerin öne çıkması THY'nin bu lokasyonlara yönelik havayolu ulaştırma hizmeti ile bağdaşmaktadır. "Türkiye: Hayallerin Ötesinde - Türk Hava Yolları" reklam filminin Türkiye'nin tanıtılmasına yönelik bir reklam filmi olması nedeniyle hava yolu uçuş hizmeti temasının bulunmasına karşılık daha çok, 'güzel ve olumlu' duyguların yaşandığı bütün güzellikleri barındıran Türkiye imajı çizilmiştir. Geleneksel bir anlayışla tarihî, turistik ve doğal güzelliklerin gösterilmesi için Türkiye'nin çağdaş yüzü Kerem Bürsin'in Hollywood'da film anlaşması yapmak için dünyaya açılması gibi Türkiye'nin de dünyaya tanıtılması amaçlanmıştır.

Ulusal düzeyde yayınlanan "#85Yıl" ve "Hayal Edince" reklam filmleri duygusal odaklı reklam filmleridir. Millî birlik ve beraberlik, THY'nin Türk milletinin hizmetinde olması, Türkiye'de en ücra yerlere açılan hava limanları ile halkı ile bütünleşen bir THY marka imajı çizilmektedir. Bu reklam filmlerinde nostalji, millî gurur, millî birlik ve beraberlik, umut, umutsuzluğun umuda dönüşmesi ve sevgi temaları yoğun bir şekilde kurgulanmıştır. "#85Yıl" reklam filminde, günümüzde THY bünyesinde kabin memuru olarak görev yapan ve 1990 yılında Frankfurt-İzmir seferini gerçekleştiren THY uçağında dünyaya gelen Erkan Geldi'nin, doğum anını konu alan sahnede bizzat yer alması, reklamın dikkat çekici unsurlarından biri olarak öne çıkmaktadır. Bu anlatı tercihi, reklam filminin duygusal etkisini artırarak izleyici ile marka arasında güçlü bir bağ kurulmasına katkı sağlamaktadır. Araştırmada Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu işletmesi olarak THY'nin misyon ve vizyonuna uygun reklam filmleri hazırlandığı, Türkiye ile THY markasının özdeşliğine dayanan reklam iletişimi tercih edildiği görülmektedir.

Beyanlar

Araştırma ve Yayın Etiği Beyanı | Research and Publication Ethics Statement

Bu çalışma bilimsel araştırma ve yayın etiği kurallarına uygun olarak hazırlanmıştır.

Etik Kurul İzni | Ethics Committee Approval

Bu çalışma için Etik Kurul izni gerekmemektedir.

Üretken Yapay Zekâ Araçları Kullanım Beyanı | Declaration of Use of Generative Artificial Intelligence Tools

Çalışma kapsamında ve makale yazım dilbilgisini sürecinde üretken yapay zekâ araçları yalnızca, yazım hatalarını ve üslup tutarlılığını kontrol etmek için kullanılmıştır.

Çıkar Çatışması Beyanı | Conflict of Interest Disclosure

Bu çalışma ile ilgili yazarın herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Finansal Destek Beyanı | Financial Support Statement

Bu çalışma herhangi bir kurum, kuruluş veya proje tarafından destek almamıştır.

Kaynaklar

- Akata, Z. H. (2021). Reklam dilinde mutluluk vaadinin dilbilimsel açıdan çözümlenmesi. *Söylem Filoloji Dergisi*, 6(3), 899-916. <https://doi.org/10.29110/soylemdergi.1006008>
- Aydın, B. O., & Yegen, C. (2019). Bir seçici talep yaratmayı amaçlayan reklam aracı olarak milliyetçilik. *Selçuk İletişim*, 12(2), 940-968. <https://doi.org/10.18094/josc.596272>
- Aytekin, N. (2012). Reklam müziğinde kültürel motiflerin kullanımı ve marka kişiliğinin sunumu. *İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi*, 42, 19-35. <https://izlik.org/JA59YT34HY>
- Balmer, J. M. T. (2017). Corporate heritage identity, corporate heritage brands and the multiple heritage identities of the British Monarchy. *European Journal of Marketing*, 51(9/10), 1381-1406. <https://doi.org/10.1108/EJM-07-2017-0443>
- Barrett, L. F. (2009). Variety is the spice of life: A psychological construction approach to understanding variability in emotion. *Cognition and Emotion*, 23(7), 1284-1306. <https://doi.org/10.1080/02699930902985894>
- Barthes, R. (1977). *Image, music, text* (S. Heath, Trans.). Fontana Press.
- Batı, U. (2012). *Reklamın dili*. Alfa.
- Belch, G. E., & Belch, M. A. (2004). *Avertising and promotion –an integrated marketing communications perspective* (6th edition). McGraw-Hill.
- Berger, J. (2010). *Görme biçimleri* (Y. Salman, Çev.). Metis.
- Brader, T. (2006). *Campaigning for hearts and minds*. The University of Chicago.
- Bulut, Y. (2023). Kurumsal reklamcılıkta kurum imajına ilişkin bir inceleme: THY 85. Yıl Reklam Filmi örneği. *Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi*, 2(2), 96-106. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/nohuifad/article/1368981>
- Burç, M., Başakçı, D., & Koçer, M. (2021). Reklamalarda korku çekiciliği unsurunun kullanılması: televizyon reklamlarına yönelik bir analiz. *Erciyes İletişim Dergisi*, 8(2), 665-690. <https://doi.org/10.17680/erciyesileti.sim.882805>
- Cüceloğlu, D. (2005). *İnsan ve davranışı* (14. basım). Remzi.
- Çepni, S. (2018). *Araştırma ve proje çalışmalarına giriş* (5. basım). Kişisel yayın.
- Çiçek, M. (2020). Dilbilim/göstergebilim ayrımında gösterge türleri üzerine. A. Güneş (Ed.), *İletişim araştırmalarında göstergebilim* (ss. 209-238) içinde. Literatürk Akademi
- Deniz, A. A., & Tosun, N. Z. B. (2022). Mutluluk temalı reklamların tüketicinin satın alma niyeti üzerindeki rolü. *Yönetim Bilimleri Dergisi*, 20(43), 49-71. <https://doi.org/10.35408/comuybd.842466>
- Edell, J. A., & Burke, M. C. (1987). The power of feelings in understanding advertising effects. *Journal of Consumer Research*, 14(3), 421-433. <https://doi.org/10.1086/209124>
- Elden, M., & Bakır, U. (2010). *Reklamın çekicilikleri: Cinsellik, mizah, korku*. İletişim.
- Franzen, G. (2002). *Reklamın marka değişiklikleri etkisi* (F. Yalın, Çev.). MediaCat.
- Gençoğlu, C. (2012). *Duygu odaklı terapiye dayalı duygusal farkındalık eğitiminin genç yetişkinlerin iyimserlik düzeylerine etkisi* [Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi].
- Goleman, D. (2020). *Duygusal zekâ* (B. S. Yücel, Çev.). Varlık.

- Göker, G., & Göker, N. (2020). Bir reklam çekiciliği olarak akışkan cinsellik: the secret life of flowers örneğinde bir çözümleme. *Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi*, 34, 260-282. <https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.31123/akil.779895>
- Greenberg, L. S., & Watson, C. J. (2019). *Depresyonun duygu odaklı terapisi*. Psikoterapi Enstitüsü.
- Gross, J. J., & John, O. P. (2003). Individual differences in two emotion regulation processes: Implications for affect, relationships, and well-being. *Journal of Personality and Social Psychology*, 85(2), 348-362. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.85.2.348>
- Güler İplikçi, H. (2015). Reklamlarda tüketiciyi ikna etmek için kullanılan stratejiler ve reklam örnekleri. *Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi*, 7(1), 65-76. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sobiadsbd/article/403703>
- İnan, K. (2018). *Satış 4.0: Potansiyelin performansa dönüşüm yolculuğu*. Abaküs.
- Jenkins, H. (2006). *Convergence culture: Where old and new media collide*. New York University.
- Karasar, N. (2011). *Bilimsel araştırma yöntemi*. Nobel.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing management* (15th edition). Pearson Education.
- Krishna, A. (2012). An Integrative review of sensory marketing: Engaging the senses to affect perception, judgment and behavior. *Journal of Consumer Psychology*, 22(3), 332-351. <https://doi.org/10.1016/j.jcps.2011.08.003>
- Lennon, R., & Rentfro, R. (2010). Social marketing and distracted driving behaviors among young adults: the effectiveness of fear appeals. *Academy of Marketing Studies Journal*, 14(2), 95-113.
- Matsumoto, D., & Hwang, H. S. (2013). Emotion response system coherence. K. D. Keith (Ed.), *The encyclopedia of cross-cultural psychology*. (ss. 472- 474) içinde. Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118339893.wbeccp194>
- Öz Pektaş, H. (2017). TV reklamlarında göstergibilimsel inceleme ve Türk Hava Yolları "Hayal Edince" reklam filminin çözümlenmesi. *The Turkish Online Journal of Design Art and Communication*, 7(2), 226-238. <https://doi.org/10.7456/10702100/007>
- Panda, T., Panda, T. K., & Mishra, K. (2013). Does emotional appeal work in advertising? The rationality behind using emotional appeal to create favorable brand attitude. *The IUP Journal of Brand Management*, 10(2), 7-23.
- Parsa, A., & Olgundeniz, S. (2016). İletişimde göstergibilim ve anlamlandırma sürecini örneklerle değerlendirme. *Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi*, 1, 1-15.
- Santrock, J. W. (2014). *Ergenlik* (D. M. Siyez, Çev.). Nobel.
- Saussure, F. de. (1959). *Course in general linguistics* (W. Baskin, Trans.). Philosophical Library.
- Stake, R. E. (1995). *The art of case study research*. Sage.
- Stipp, H. (2015). The evolution of neuromarketing research: From novelty to mainstream. *Journal of Advertising Research*, 55(2), 120-122. <https://doi.org/10.2501/JAR-55-2-120-122>
- Şahin, E., & Aslan, İ. (2017). Cinsel çekicilik içeren televizyon reklamlarına yönelik tutum oluşumunda kültürel farklılıkların rolü. *Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi*, 5(2), 657-690. <https://doi.org/10.19145/e-gifder.322299>
- Türk Hava Yolları. (2018). *85 yıl reklam filmi* [Video]. YouTube. 15 Mayıs 2025 tarihinde https://youtu.be/6esb5_foaDs?si=8hIClOjBfDCQ6yBC adresinden alınmıştır.

Tokatlı, M., & Akyol, Z. (2018). Reklamlarda milliyetçilik: adalet ve kalkınma (ak parti) partisinin anayasa referandumu reklamları üzerine bir içerik analizi. *Erciyes İletişim Dergisi*, 5(3), 258-274.

<https://doi.org/10.17680/erciyesakademia.353383>

Toker, A., & Sulak, H. (2020). Reklam filmlerinde kullanılan çekicilik türleri ve bireylerin üzerindeki etkilere yönelik bir araştırma. *Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi*, 11 (Ek), 117-133.

<https://doi.org/10.21076/vizyoner.727107>

Uğur, İ. (2011). Televizyon reklamlarında müzik ve reklam ilişkisi. *Erciyes İletişim Dergisi*, 2(1), 2-18.

<https://izlik.org/JA52NZ86DM>

Yılmaz Bilecen, M., & Karadeniz, Ö. (2018). Reklamda çekicilik öğesi olarak mizahın bankacılık reklamlarında kullanılması. *Elektronik Cumhuriyet İletişim Dergisi*, 1(1), 35-50.

<https://izlik.org/JA95NM43UY>

Yin, R. K. (2003). *Case study research: design and methods*. Applied social research methods serial (3rd edition). Sage.

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th edition). Sage Publications.